

**ASALARILAR OILASINING QISHLOVIGA TA'SIR ETUVCHI
OMILLAR**

Kattaqulova Baxtigul Abduxoliq qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti
Toshkent filiali magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada, asalarilar oilasining qishloviga ta'sir etuvchi omillar haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Qish asalarichilar va ularning asalarichilik koloniyalari uchun qiyin vaqt. Harorat pasayganda va oziq-ovqat manbalari kam bo'lganda, asalarilar koloniyalari og'ir sharoitlarda omon qolish uchun moslashishi kerak. Qishlash-bu asalarilar oilalari qish oylariga bardosh berib, bahor kelguniga qadar uyaning omon qolishini ta'minlaydigan jarayon. Asalarilar oilalari uchun qishlashning muvaffaqiyatiga bir qancha omillar ta'sir qiladi va bu omillarni tushunish ushbu muhim changlatuvchilarning farovonligi uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar. Asalarilar oilasi, malika asalari, ishchi asalarilar, qishlov jarayoni, ozishlanish, harorat ta'siri, asalari oilasi ijtimoiy tuzilishi, kasalliklar, ko'payish, changlatuvchilar.

Abstract. This article discusses the factors that affect the bee colony. Winter is a difficult time for beekeepers and their bee colonies. When temperatures drop and food sources become scarce, bee colonies must adapt to survive in harsh conditions. Hibernation is the process by which bee colonies endure the winter months and ensure the survival of the hive until spring. Several factors influence the success of overwintering for bee colonies, and understanding these factors is critical to the well-being of these important pollinators.

Key words. Bee family, queen bee, worker bee, hibernation process, weight loss, temperature effect, social structure of bee family, diseases, reproduction, pollinators.

Абстрактный. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на пчелиную семью. Зима – непростое время для пчеловодов и их пчелиных семей. Когда температура падает и источников пищи становится мало, пчелиным семьям приходится адаптироваться, чтобы выжить в суровых условиях. Спячка — это процесс, благодаря которому пчелиные семьи переносят зимние месяцы и обеспечивают выживание улья до весны. На успех зимовки пчелиных семей влияет несколько факторов, и понимание этих факторов имеет решающее значение для благополучия этих важных опылителей.

Ключевые слова. Пчелиная семья, пчелиная матка, рабочая пчела, процесс спячки, потеря массы, температурное воздействие, социальная структура пчелиной семьи, болезни, размножение, опылители.

Kirish. Asalarilar oilasining hayoti, shuningdek, asalarilar koloniyasi yoki uyasi deb ham ataladi, bu murakkab va yuqori darajada tashkil etilgan ijtimoiy tuzilishdir. Asalarichilik koloniyalari, ayniqsa asalarilar, changlatish va asal ishlab chiqarish uchun juda qiziqarli va zarurdir.

•Malika asalari: Malika asalari butun koloniyaning onasi. U odatda uyadagi yagona unumdor ayoldir. Uning asosiy vazifasi tuxum qo‘yishdir va u har kuni yuzlab-minglab tuxum qo‘yishi mumkin. Malika asalari koloniyadagi boshqa asalarilarning xatti-harakati va rivojlanishini tartibga soluvchi feromonlarni chiqaradi. Malika odatda bir necha yil yashaydi, lekin ularning mahsuldorligi yoshga qarab pasayadi.

•Ishchi asalarilar: Ishchi asalarilar-bu koloniyaning ko‘p qismini tashkil etadigan urg‘ochi asalarilar. Ular butun umri davomida turli vazifalarni bajaradilar, jumladan, zotni boqish, oziq-ovqat qidirish, uyani tozalash va kirishni qo‘riqlash. Qishki ishchi asalarilar bir necha oy yashashi mumkin. Ularning rollari yoshga qarab o‘zgaradi, yosh ishchi asalarilar yopiq vazifalarni bajaradilar, katta yoshdagilar esa o‘lja bo‘lishadi.

Asalarichilik koloniyalari yil davomida sezilarli o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bahor va yozda ular nektar, Polen yig‘ish va zotni ko‘paytirishga e’tibor berishadi. Qish yaqinlashganda, asalarilar o‘z faoliyatini kamaytiradi va koloniya ko‘proq harakatsiz fazaga kiradi. Qish paytida asalarilar issiqlikni saqlash uchun

birlashadilar va ular ovqatlanish uchun saqlangan asalga tayanadilar. Ishchi asalarilar uyani qurish va ta'mirlash, harorat va namlikni tartibga solish va uyani tajovuzkorlardan himoya qilish orqali uyani saqlab turishadi. Malikaning uyada bo'lishi koloniyaning birlashishi uchun juda muhimdir, chunki uning feromonlari tartib va uyg'unlikni saqlashga yordam beradi.

Asosiy qism. Koloniyaning asosiy maqsadi ko'payish orqali ko'payishdir. Uya haddan tashqari ko'payib ketganda yoki sharoitlar qulay bo'lganda, yangi Malika ko'tariladi va koloniyaning bir qismi eski Malika bilan birga yangi uyani barpo etish uchun ketadi. Asalarilar oilasining hayoti hamkorlik va ixtisoslashuvning hayratidir, har bir a'zo koloniyaning omon qolishi va muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. Asalarichilik koloniyalari nafaqat tabiat mo'jizalaridan dalolat beradi, balki changlatish va asal va boshqa asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga muhim hissa qo'shadi.

Asalarilar oilalarining qishlashi uyalarni tayyorlash va oziq-ovqat zaxiralaridan tortib zararkunandalarga qarshi kurash va iqlim sharoitigacha bo'lgan turli omillar ta'sirida murakkab jarayondir. Asalarichilar ushbu omillarni sinchkovlik bilan boshqarish orqali o'z koloniyalarining omon qolishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Asalarichilar faol choralar ko'rish va zarur yordam ko'rsatish orqali asalari oilalariga qishning qiyinchiliklariga dosh berishda va bahor kelganda kuchli va sog'lom bo'lib chiqishlarida yordam berib, asalarilarning ekinlarimiz va ekotizimlarimizni changlatishda muhim rol o'ynashiga hissa qo'shishlari mumkin.

•Uyani tayyorlash-muvaffaqiyatli qishlashning birinchi asosiy omili uyani tayyorlashdir. Asalarichilar uyaning yaxshi holatda bo'lishini va yaxshi izolyatsiya qilinishini ta'minlashi kerak. Bunga uyaning tuzilishidagi yoriqlar yoki bo'shliqlarni tiklash va asalarilar uchun zararli bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha namlik to'planishining oldini olish uchun to'g'ri shamollatish kiradi. Uyalarni izolyatsiya materiallari bilan o'rash yoki izolyatsiya qilingan uyaning qopqoqlaridan foydalanish kabi uyaning yetarli izolyatsiyasi uyaning ichidagi barqaror haroratni saqlashga yordam beradi.

•Kasalliklarni nazorat qilish-asalarilar koloniyalari, shuningdek, Nosema va ifloslik kabi kasalliklarga duch kelishi mumkin, bu asalarilar stressga uchragan qish oylarida yanada muammoli bo‘lib qolishi mumkin. Uyani muntazam tekshirish va kasalliklarni kuzatish juda muhimdir. Agar kasalliklar aniqlansa, asalarichilar davolanish va boshqarish amaliyoti orqali ularning ta'sirini yumshatish uchun tegishli choralarni ko‘rishlari kerak.

•Qirolicha salomatligi-malika asalari salomatligi va hayotiyliigi koloniyaning muvaffaqiyatli qishlash qobiliyatida muhim rol o‘ynaydi. Kuchli, tuxum qo‘yadigan Malika uzoq umr ko‘radigan va og‘ir sharoitlarga bardosh bera oladigan qishki asalarilarning uzluksiz ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Asalarichilar qirolichaning faoliyatini kuzatib borishlari va agar kerak bo‘lsa, sog‘lom koloniyani saqlash uchun uni almashtirishlari kerak.

•Iqlimi va joylashuvi-mahalliy iqlim va geografik joylashuv qishlash muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi. Sovuq mintaqalardagi asalarichilar yumshoq iqlimga qaraganda ancha muhim muammolarga duch kelishmoqda. Koloniyalarni qishga tayyorlashda mintaqaviy ob-havo sharoitlari va harorat o‘zgarishi hisobga olinishi kerak. Juda sovuq joylarda ba'zi asalarichilar uyalarni yopiq joyga ko‘chirishadi yoki qo‘shimcha himoya qilish uchun maxsus qishlash moslamalaridan foydalanadilar.

•Sichqonlar va o‘rmonchilar kabi boshqa zararkunandalar va yirtqichlar qish paytida asalarichilik koloniyalarining xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Kirish reduktorlarini o‘rnatish va sichqoncha qo‘riqchilari va himoya o‘ramlari kabi jismoniy to‘siqlarni qo‘llash istalmagan tajovuzkorlarning uyaga kirishini oldini olishga yordam beradi.

Xulosa. Qishki ovqatlanish-asal zaxiralari yetarli bo‘lmagan hollarda, asalarichilar shakar siropi yoki fondan bilan ta'minlash orqali uyaning oziq-ovqat ta'minotini to‘ldirishlari mumkin. Ushbu favqulodda qishki oziqlantirish uyada ortiqcha namlik to‘planishining oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak. Yetarli oziq-ovqat zaxiralari-asalarilarning qishlashiga ta'sir qiluvchi

eng muhim omillardan biri bu qish davomida koloniyani saqlash uchun yetarli oziq-ovqat do‘konlariga ega bo‘lishdir. Asalarilar nektar va Polen uchun yem-xashak ololmaydigan sovuq oylarda asalga asosiy energiya manbai sifatida ishonadilar. Asalarichilar asalarilarning bahorgacha yashashi uchun yetarli oziq-ovqatga ega bo‘lishini ta‘minlash uchun uyada yetarli miqdorda asal zaxirasini qoldirishlari kerak. Qish mavsumida uyaga odatda 40-60 funt asal kerak bo‘ladi, ammo bu asalarilar turiga va mahalliy iqlimga qarab farq qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Aston, D. & Bucknall, S. 2004. O‘simliklar va asalarilar: ularning munosabatlari. Shimoliy ari kitoblari, Hebden ko‘prigi, Buyuk Britaniya.
2. Batra, S. W. T. 1995. O‘zgaruvchan muhitimizda asalarilar va changlatish. Apidologiya 26: 361-370.
3. Belzunces, L. P., Pelissier, C. & Lyuis, G. B. Ed. 2003. Pestitsidlarning asalarilar uchun xavfliligi. INRA, Versal, Fransiya.
4. Beetsma, J. Ed. 1992. Tropikdagi asalarilar va o‘rmon, NECTAR, Wageningen.
5. Rivojlanish uchun asalarilar. 1993. Birinchi G‘arbiy Afrika ari tadqiqot seminari. Rivojlanish uchun asalarilar, Monmut, Buyuk Britaniya.
6. Berthold, R. 1993. Asal mumidan ishlov berish. Wicwas Press, Cheshire CT, AQSH.

Qo‘chimcha adabiyotlar

1. Berdiyevich, D. R. (2023). METHODS OF DIAGNOSIS OF CHICKEN COLIBACTERIOSIS. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 2(4), 9-13.
2. G‘aniyev, S. S., & Xo‘jaxonov, S. I. (2023). VETERINARIYA LABORATORIYALARIDA SUTNI VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZADAN O‘TKAZISH TALABLARI. Scientific Impulse, 1(8), 586-592.

3. Davlatov, R. (2021). Товуқ колибактериозининг кимёвий профилактикасида антибиотикларнинг самарадорлиги. Scienceweb academic papers collection.

4. Davlatov, R. (2021). Бройлер жўжаларида айрим антибиотикларнинг самарадорлик кўрсаткичлари. Scienceweb academic papers collection.

5. Davlatov, R., Хужаёнов, S., & Бердиев, X. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОФЛОСАНА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ КОЛИБАКТЕРИОЗА КУРИЦ. Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz), 1(1).

6. Ibrohimov, U. D., Махамадалиева, M. U., & Хо‘jaxonov, S. I. (2023). OTLARDA OSHQOZON–ICHAK TIZIMI PATOLOGIYASI. AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 2(4), 32-39.

7. Бердиев, X. P., & Давлатов, P. B. (2021). Эффективность Enrovit-O при химической профилактике колибактериоза цыплят.

8. G‘aniyev, S. S. (2023). VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZASI LABORATORIYALARIDA SHAKAR ASALI HAMDA SHAKAR QO‘SHILGAN ASAL MAHSULOTLARINI ANIQLASH. AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 2(4), 66-69.

9. Хо‘jaxonov, S., Хо‘jaxonova, M., & Davlatov, R. (2023). TOVUQ EYMERIOZINING KIMYOPROFILAKTIKASIDA SAMARALI EYMERIOSTATIKLARNI ANIQLASH. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(4 Part 2), 75-78.

10. Davlatov, R. (2023). TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTICS IN PREVENTING CHICKEN COLIBACTERIOSIS BASED ON EXPERIMENTS. Scienceweb academic papers collection.

11. Хо‘jaxonov, S., Хо‘jaxonova, M., & Davlatov, R. (2023). PARRANDACHILIK XO‘JALIKLARIDA YUQUMLI KASALLIKLARNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(5), 77-84.

12. Berdievich, D. R. (2023). PARRANDA ZOTLARI. ZOTLAR KLASSIFIKATSIYASI. Journal of Integrated Education and Research, 2(4), 74-80.

13. Berdievich, D. R. (2023). BROYLER JO ‘JALARI SAQLANADIGAN BINOLARNI TAYYORLASH. Journal of Integrated Education and Research, 2(4), 68-73.

14. Doniyorjon o‘g, I. U. B. (2023). QO ‘YLARDA PARAZITAR KASALLIKLARNI KELIB CHIQISHINI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI. Scientific Impulse, 1(10), 241-250.

15. Doniyorjon o‘g, I. U. B. (2023). OTLARDA MANQA KASALLIGINI DAVOLASH VA UNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI. Scientific Impulse, 1(10), 251-260.

16. Murodjon Turg‘un o‘g, A., & Ergashevna, G. O. M. T. (2023). ASALARI KASALLIKLARI VA ULARNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI. Научный Фокус, 1(1), 122-131.

17. БУЗИЛИШЛАРИ, Ё. Улуков Бехзод Каромат ўғли магистранти, Хўжахонов Шохрузхон Идирисхўжа ўғли магистранти, Жуманазарова Мадина Қахрамон қизи.